

Relatório de Estágio da Licenciatura em Geologia

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Laura Viana Haeitmann

Orientadora:

Joana Cardoso-Fernandes, Investigadora Auxiliar

Coorientadora:

Ana Cláudia Teodoro, Professora Catedrática

FCUP, julho de 2025

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Resumo

Este trabalho busca explorar, processar e analisar dados hiperspetrais obtidos por satélite (EnMAP) em Aramo, na região das Astúrias, Espanha, para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni na área de estudo, através da identificação mineralógica de minerais que possam funcionar como índice para a sua ocorrência. Para tal, após correções de problemas com ruídos na amostragem através da remoção das piores bandas e a criação de uma máscara para limitar a análise somente à Serra do Aramo, foram realizados os devidos pré-processamentos. Para além do pré-processamento, as metodologias consistiam na elaboração e classificação de diferentes mapas mineralógicos através de cálculos de rácios de bandas, extração de *endmembers* da imagem, *endmembers* espectrais e classificação supervisionada desses *endmembers* através do algoritmo MTMF (*Mixture Tuned Matched Filtering*). Após a realização dessas diferentes metodologias, com os resultados apresentados nas imagens, foram analisadas as suas respectivas feições de absorção na região do infravermelho que analisamos, ou seja, do visível e infravermelho próximo (VNIR) ao infravermelho de ondas curtas (SWIR) e comparadas com espectros de referência típicos de absorção dos minerais em estudo. As metodologias apresentadas auxiliaram na compreensão e interpretação adequada de imagens hiperspetrais, bem como entender como ruídos e falsos-positivos se comportam em imagens e assinaturas espectrais alteradas.

Palavras-chave

Imagens hiperspetrais, *endmembers*, assinaturas espectrais, bandas hiperspetrais, índices de absorção e mapeamento mineralógico.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Abstract

This study aims to explore, process, and analyze hyperspectral data acquired by the EnMAP satellite over the Aramo region in Asturias, Spain, for the purpose of prospecting epithermal Cu-Co-Ni deposits. This is achieved through the mineralogical identification of indicator minerals that may signal their occurrence. To this end, after correcting for noise-related issues by removing the most problematic bands and creating a mask to limit the analysis to the Aramo Mountain Range, appropriate preprocessing was performed. Beyond preprocessing, the methodologies included the development and classification of various mineralogical maps through band ratio calculations, image endmember extraction, spectral endmember analysis, and supervised classification of these endmembers using the Mixture Tuned Matched Filtering (MTMF) algorithm. Following the application of these methodologies, the resulting images were analyzed for their absorption features in the infrared region, specifically from the visible and near-infrared (VNIR) to the shortwave infrared (SWIR) and compared with reference absorption spectra of the target minerals. The applied methods contributed to a better understanding and interpretation of hyperspectral imagery, as well as insights into the behavior of noise and false positives in altered spectral signatures and images.

Keywords

Hyperspectral imaging, endmembers, spectral signatures, hyperspectral bands, absorption index and mineral mapping.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Índice

Índice de Figuras	5
Índice de Tabelas	9
Índice de Abreviaturas	10
1. Introdução	11
2. Enquadramento Geológico e Geográfico	12
2.1. Enquadramento Geográfico	12
2.2. Enquadramento Geológico	12
3. Dados e Métodos	14
3.1. Dados.....	14
3.1.1. Espectroscopia dos minerais	15
3.1.2. Imagens e bandas hiperspetrais	17
3.2. Métodos	20
3.2.1. Rácio de Bandas.....	20
3.2.2. Pré-processamento e extração de <i>endmembers</i>	24
3.2.3. Classificação supervisionada.....	0
4. Resultados e discussão	33
4.1. Resultados observados do Rácio de Bandas	34
4.1.1. Calcite	36
4.1.2. Dolomite.....	38
4.2. Resultados observados a partir da classificação supervisionada MTMF	41
4.2.1. <i>Endmembers</i> da imagem.....	41
4.2.2. <i>Endmembers</i> da biblioteca espectral.....	47
5. Conclusões	58
6. Referências Bibliográficas.....	60

Índice de Figuras

Figura 1 – Localização da área de estudo (Google Earth, n.d).	12
Figura 2 - Imagem inicial fornecida da área de estudo.....	15
Figura 3 - Comprimentos de onda associados ao espectro eletromagnético sendo o VNIR equivalente à VIS + NIR. SWIR Imaging Optics. Sunex Inc. (2021, February 17). https://sunex.com/2021/02/17/swir/	16
Figura 4 - O espectro eletromagnético e posições relativa do VNIR e SWIR (Pontual et al., 2008).	17
Figura 5 - Perfil espectral de absorção típica de carbonatos de acordo com a biblioteca espectral (Pontual et al., 2008).	17
Figura 6 - Estrutura de um cubo de dados hiperspetrais. Cada fatia do cubo contém uma imagem da área em um comprimento de onda específico. Cada píxel está associado a um vetor com uma assinatura espectral (Prasad & Chanussot, 2020).	18
Figura 7 - Cubo de dados hiperspetrais com detalhes referentes à aquisição dos dados e como são representadas as diferentes assinaturas hiperspetrais dos materiais (Tao & Mughees, 2021).....	19
Figura 8 - Diferenças entre as resoluções espectrais de imagens RGB (Red, Green and Blue), Multiespectrais e Hiperspetrais (Camacho-Velasco et al., 2015).....	19
Figura 9 - Rácio de Bandas da calcite por Spectral Indices, quanto mais vermelho o píxel estiver, maior o valor resultante do rácio.	23
Figura 10 - Legenda para as cores da Figura 9.	23
Figura 11 - Rácio de bandas da dolomite, quanto mais vermelho o píxel, maior o valor resultante do rácio.	23
Figura 12 - Legenda para as cores da Figura 10.	23
Figura 13 - Passo-a-passo do SHW (Santos et al., 2024).....	25
Figura 14 – Gráfico pós n-D visualizer representando as assinaturas espectrais dos endmembers selecionados.....	26
Figura 15 - Exemplo de como é a apresentação do n-D Visualizer; nesse exemplo, as classes que aparecem não foram selecionadas pelo utilizador (What's New in ENVI 6.0, n.d.).....	27
Figura 16 - Índices espectrais de base para a calcite, C1 e C2, respetivamente (Kokaly et al., 2017).	28

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 17 - Índices espectrais de base para a dolomite, D1 e D2, respetivamente (Kokaly et al., 2017).	28
Figura 18 - Esquema para representar como cada versão funciona para a realização da extração de endmembers de uma biblioteca de referência (adaptado de Santos et al., 2024).	0
Figura 19 - Raster gerado pelo MTMF (as cores não estão de acordo com as cores das classes escolhidas depois do gráfico de dispersão).	30
Figura 20 - Gráfico de dispersão com a seleção dos dados (em vermelho) para a classe 1.	31
Figura 21 - Gráfico de dispersão com a seleção dos dados (em verde) para a classe 2.	31
Figura 22 - Gráfico de dispersão com os dados selecionados (em azul) para a classe 3.	31
Figura 23 - Exemplo do gráfico de dispersão da calcite pelo SHW do Envi Classic (o eixo Y corresponde ao infeasibility e o eixo X ao MF Score).	32
Figura 24 - Exemplo do gráfico de dispersão da calcite pelo Endmember Collection do ENVI 6.1.	33
Figura 25 - Mesmo mapa da Figura 9, porém, em uma outra paleta de cores para destaque dos píxeis de maior valor (em vermelho).	35
Figura 26 - Legenda das cores da Figura 25.	35
Figura 27 - Índice espectral da calcite de acordo com a biblioteca espectral, onde a 1880 nm, 1992 nm e 2156 nm se observam as absorções mais fracas de carbonatos, ou seja, não estão presentes em espectros misturados. 2340 - 2345 nm, se refere à absorção diagnóstica da calcite (Pontual et al., 2008).	36
Figura 28 - Índice espectral da dolomite de acordo com a biblioteca espectral, onde, a ~1865 nm e ~2140 nm se observam as absorções de carbonatos, a ~1940 nm a da água (não está sempre presente) e, por último, ~2320 - 2328 nm corresponde à absorção diagnóstica de dolomites (Pontual et al., 2008).	36
Figura 29 - Gráfico comparando a assinatura espectral do píxel (vermelho) com o espectro de referência da calcite (verde). Este é um exemplo de curva acentuada de absorção típica da calcite (2340 - 2345 nm), porém, com muito ruído associado.	37
Figura 30 - Identify para o píxel do gráfico da Figura 29.	37

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 31 - Gráfico com absorção típica da calcite (verde) e assinatura do píxel da imagem com menos ruído (vermelho).....	37
Figura 32 - Ponto do píxel no plateau onde houve uma possível correta identificação de calcite (onde há o cruzamento dos eixos em vermelho).....	38
Figura 33 - Mesmo resultado da Figura 11, a única diferença é a paleta de cores que foi escolhida para dar ainda mais destaque aos maiores valores (a vermelho).	38
Figura 34 - Legenda para as cores da Figura 33.	39
Figura 35 - Píxel adjacente à zona de sombra.	39
Figura 36 - Gráfico comparando a assinatura espectral do píxel da Figura 35 (vermelho) com o espectro de referência da dolomite (verde), demonstrando muito ruído apesar de estar inserido em um píxel com valor alto do rácio da dolomite.	39
Figura 37 - Ponto da imagem em que o píxel mais alaranjado possui uma assinatura espectral mais coincidente com o espectro de referência da dolomite... ..	40
Figura 38 - Gráfico comparando o espectro de referência da dolomite (verde) com a assinatura espectral do píxel da Figura 37 (vermelho); este possui algum ruído, porém a localização da absorção coincide com a absorção do espectro de referência da dolomite.....	40
Figura 39 - Identify para o píxel da Figura 37: observa-se uma maior correspondência com a calcite, apesar de assinatura espectral do mesmo não coincidir com o espectro da calcite.	41
Figura 40 - Resultados do MTMF com endmembers selecionados da imagem (as cores equivalem às classes do gráfico de dispersão - Figuras 20, 21 e 22).	41
Figura 41 - Gráfico de absorção do píxel (em vermelho) comparado ao espectro de referência da calcite (em verde). É possível observar que o intervalo de maior absorção se encontra mais à frente do que era suposto (~2352 – 2363 cm) e possui muito ruído.	42
Figura 42 - Zona usada para fazer a comparação de píxeis da calcite.	42
Figura 43 - Identify da Figura 42, com a calcite em 1º lugar.....	43
Figura 44 - Identify mostrando a dolomite em 1º lugar, o que não condiz com o gráfico da Figura 45.	43

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 45 - Há muito ruído na assinatura do píxel da imagem (em vermelho) e a absorção mais profunda se encontra em outro intervalo que não o da dolomite. Em verde está o espectro de referência da dolomite.	43
Figura 46 - Zona usada para a comparação dos píxeis.	44
Figura 47 - Exemplo de muito ruído em píxel das zonas de sombra (em vermelho) em comparação ao espectro de referência da dolomite (em verde).	44
Figura 48 - Píxel usado para associação à calcite.	45
Figura 49 - Gráfico com a assinatura espectral do píxel da Figura 48; apesar de ter muito ruído, a possível absorção (em vermelho) coincide com a absorção da calcite (em verde).	45
Figura 50 - Identify da Figura 48 com a calcite em primeiro lugar.	45
Figura 51 - Píxel usado para associação espectral.	46
Figura 52 - Gráfico de assinaturas do píxel da Figura 51 (vermelho) com absorção acima do espectro de referência da calcite (verde).	46
Figura 53 - Identify do píxel da Figura 51 com calcite em 1º lugar.	47
Figura 54 - Gráfico de dispersão do ENVI Classic da calcite C1.	47
Figura 55 - Gráfico de dispersão do ENVI Classic da calcite C2.	47
Figura 56 - Gráfico de dispersão do ENVI Classic da dolomite D1.	48
Figura 57 - Gráfico de dispersão do ENVI Classic da dolomite D2.	48
Figura 58 - Gráfico de dispersão do ENVI 6.1 da calcite C1.	48
Figura 59 - Gráfico de dispersão do ENVI 6.1 da calcite C2.	49
Figura 60 - Gráfico de dispersão do ENVI 6.1 da dolomite D1.	49
Figura 61 - Gráfico de dispersão do ENVI 6.1 da dolomite D2.	49
Figura 62 - Distribuição de píxeis da calcite; as cores diferentes se referem aos diferentes espectros usados (C1 e C2).	50
Figura 63 - Distribuição dos píxeis da dolomite; as cores diferentes se referem aos diferentes espectros usados (D1 e D2).	50
Figura 64 - Absorção (com muito ruído em vermelho) em um intervalo posterior ao espectro de referência da calcite (em verde).	51
Figura 65 - Ponto em que foi gerado o gráfico da Figura 64.	51
Figura 66 - Identify do píxel da Figura 65.	51
Figura 67 - Píxel que contém o falso positivo.	52

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 68 - Gráfico onde, apesar da curva de absorção do espectro de referência (em verde) coincidir com o da imagem (em vermelho), ela não é a de maior absorção.....	52
Figura 69 - Identify do mesmo ponto da Figura 67, onde indica que a calcite está em 1º lugar, e não a dolomite como a classificação determinou.	52
Figura 70 - Píxeis espalhados ao longo da imagem classificados como calcite. .	53
Figura 71 - Gráfico onde a absorção do píxel da imagem (em vermelho) se encontra em comprimentos de onda posteriores à absorção do espectro de referência da calcite (em verde).	53
Figura 72 - Píxel do gráfico da Figura 71.	54
Figura 73 - Identify do ponto da Figura 72.	54
Figura 74 - Exemplo de absorção do píxel (em vermelho) coincidente com absorção do espectro de referência da calcite (em verde), porém, associado a ruído.	54
Figura 75 - Ponto em que o gráfico da Figura 74 foi observado.....	55
Figura 76 - Identify do ponto da Figura 75. O Identify não coincide com o espectro do píxel e nem com o resultado da classificação, visto que a imagem foi criada para o espectro da calcite e o índice de maior absorção do gráfico não está dentro do intervalo do espectro de referência da dolomite.....	55
Figura 77 - Píxeis concentrados no plateau.	56
Figura 78 - Exemplo de absorção na assinatura espectral do píxel (em vermelho) que coincide com a curva de absorção do espectro de referência da dolomite (em verde), porém, essa não é a absorção mais profunda.	56
Figura 79 - Ponto analisado no gráfico da Figura 77.....	57
Figura 80 - Identify que classifica a dolomite como 1º lugar, apesar de a absorção mais profunda não corresponder ao intervalo de maior absorção característico da dolomite.....	57
Figura 81 - Centro à sul do plateau marcado como possível zona de interesse (em vermelho e pontilhado) para prospeção.	59

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Sequência paragenética na mina de Áramo (Paniagua et al., 1988)...	14
---	----

Índice de Abreviaturas

ACE	Adaptive Coherence Estimator
CEM	Constrained Energy Minimization
ED	Euclidean Distance
MF	Matched Filtering
MNF	Minimum Noise Fraction
MTMF	Mixture Tuned Matched Filtering
PPI	Pixel Purity Index
RGB	Red, Green and Blue
SAM	Spectral Angle Mapper
SHW	Spectral Hourglass Wizard Workflow
SID	Spectral Information Divergence
SWIR	Short-Wave Infrared (Infravermelho de Onda Curta)
VNIR	Visible and Near-Infrared (Visível e Infravermelho Próximo)
ZC	Zona Cantábrica

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

1. Introdução

Este trabalho, realizado no âmbito da unidade curricular de Estágio da Licenciatura em Geologia, tem como principal objetivo explorar, processar e analisar dados hiperspetrais através de uma imagem obtida por satélites (EnMAP) da Serra do Aramo, localizado na região das Astúrias, no norte da Espanha para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni na área de estudo, através da identificação mineralógica de minerais que possam funcionar como índice para a sua ocorrência, no caso em estudo, Calcite e Dolomite.

Os processos realizados para o cumprimento dos objetivos do trabalho envolvem a utilização do software ENVI e QGIS para fazer o pré e pós-processamento de dados adquiridos, através de três diferentes métodos baseados nos intervalos de comprimentos de onda com absorções características dos minerais, sendo eles: rácio de bandas (secção 3.2.1), extração de *endmembers* pela imagem (secção 3.2.2. A) e por espectros de referência (secção 3.2.2. B) e classificação supervisionada da imagem (secção 3.2.3. A e B). Esses processos ajudam a, de forma remota, identificar regiões de interesse para a prospeção da área de estudo e contribuir para a pesquisa mineralógica da área.

Este trabalho de estágio foi integrado no âmbito do projeto europeu S34I (<https://s34i.eu/>).

2. Enquadramento Geológico e Geográfico

2.1. Enquadramento Geográfico

A área de estudo se dá na cordilheira calcária da Serra do Aramo, localizada no Principado das Astúrias, no Norte da Espanha (Figura 1). O principado conta com uma população de 1 076 635 habitantes (de acordo com o censo de 2005), densidade populacional de cerca de 101,53 hab./km² e possui três idiomas oficiais: castelhano, asturiano e galego-asturiano (apenas na zona mais ocidental).

Figura 1 – Localização da área de estudo (Google Earth, n.d).

2.2. Enquadramento Geológico

A geologia da Serra do Aramo está localizada na Zona Cantábrica (ZC) que forma a parte externa da cadeia Varisca Ibérica à NW da Península Ibérica (Bastida et al., 1999), na região onde é marcada por afloramentos mais extensos de rochas do Devónico e do Carbonífero com xistos, arenitos, margas, calcários e dolomites (Julivert, 1971; Paniagua et al., 1988). O seu jazigo mineral está incluído na Província de Dobras e Mantos (Julivert, 1971) e localizado na interseção entre a Falha de Aramo (orientada à uma direção E-W) e o Cavalgamento frontal de Aramo (Paniagua et al., 1988), com processos de dolomitização e certa silicificação à volta

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

da falha, hospedadas em mineralizações nas rochas de calcário formadas durante a idade do Namuriano no Carbonífero (Loredó et al., 2008; Paniagua et al., 1988).

Estudos paragenéticos feitos por Paniagua et al. (1988) mostraram recursos minerais com dolomite, quartzo e ganga de calcite, apresentando, nas associações minerais, três estágios primários sucessivos e um estágio posterior supergênico:

- Estágio primário inicial: formado por pirite e bravoite, com marcasite posterior, e arsenietos e sulfarsenietos de Co-Ni. Nesse estágio, as duas primeiras fases (pirite e bravoite) apresentam quantidades pequenas de cobre, a marcasite substitui a pirite, os arsenietos e sulfarsenietos são safflorite e cobaltite-gersdorffite, respectivamente, com a safflorite associada a pequenas quantidades de acantite. Esses minerais aparecem como cristais idiomórficos em uma matriz de dolomite com texturas cataclásticas ou grão rolados incluídos em minerais posteriores como tennantite, esfalerite, calcopirite, talnakhite e bornite.
- Estágio primário intermediário: tennantite e esfalerite foram depositados como cristais idiomórficos em uma matriz de dolomite e/ou quartzo.
- Estágio primário posterior: formado por sulfuretos de Cu-Fe, tendo como primeira associação bastante calcopirite com a possibilidade de talnakhite (essa associação mostra uma geminação característica) e bornite rica em enxofre. Quase simultaneamente, cristais idiomórficos do grupo da calcocite-djurleite foram precipitados.
- Estágio posterior supergênico: outros minerais foram observados nesse estágio como cobre nativo e prata, cuprite, tenorite, azurite, malachite, erythrite, olivenite, entre outros, relacionados à alteração extensiva supergênica do depósito mineral. Ouro também foi encontrado como um produto secundário, o que pode estar relacionado com a sua presença como um elemento traço nas estruturas de sulfureto e arsenieto ou como partículas muito pequenas de ouro nativo nesses minerais.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Tabela 1 - Sequência paragenética na mina de Aramo (Paniagua et al., 1988)

MINERALS	EARLY HYDROTHERMAL STAGE	INTERMEDIATE HYDROTHERMAL STAGE	LATE HYDROTHERMAL STAGE	SUPERGENIC STAGE	A	B	C
PYRITE	██████████				•	•	•
BRAVOITE	██████████				•		•
MARCASITE	██████████				•	•	
COBALTITE	██████████				•	•	
SAFFLORITE	██████████				•	•	
SPHALERITE		██████████			•	•	
ACANTHITE		██████████			•		
TENNANTITE		██████████			•	•	
CHALCOPYRITE			██████████		•	•	•
TALNAKITE			██████████		•	•	•
S-RICH BORNITE			██████████		•	•	•
RENIERITE(?)			██████████		•	•	
BRIARTITE(?)			██████████		•		
HEX. CHALCOCITE			██████████		•		
DJURLEITE			██████████		•	•	•
LOW CHALCOCITE				██████████	•	•	•
BORNITE				██████████	•	•	•
BLUE R. COVELLITE				██████████	•	•	•
NORMAL COVELLITE				██████████	•	•	•
DIGENITE				██████████	•	•	•
NATIVE SILVER				██████████	•	•	•
NATIVE COPPER				██████████	•	•	•
Cu-Co-Ni-Fe				██████████	•	•	•
Cu-Co-Ni OXISALTS				██████████	•	•	•
QUARTZ	██████████	██████████	██████████		•	•	•
POLOMITE	██████████	██████████	██████████		•	•	•
CALCITE	██████████	██████████	██████████		•	•	•
	FR	FR	FR				
MAJOR METALS	Fe-Co-Ni-As	Zn-Cu-As	Cu-Fe	Cu-Fe Ni-Co			

3. Dados e Métodos

3.1. Dados

Para a realização do trabalho, foi fornecida uma imagem adquirida pelo satélite com o sensor hiperspectral EnMAP da Serra de Aramo na região das Astúrias, em Espanha (Figura 2) no dia 14/02/2025. A imagem possui, originalmente, 244 bandas espectrais e, para as análises minerais, foi usado o software ENVI (versão 6.1 e Classic) para fazer os devidos pré e pós-processamentos na imagem.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 2 - Imagem inicial fornecida da área de estudo.

Antes de começar a abordar os métodos usados, é interessante - para melhor entendimento dos objetivos e processos do trabalho - compreender o que está sendo estudado, ou seja, entender a teoria por trás do que está sendo analisado. Nessa primeira parte do tópico de Dados e Métodos, irei abordar os conceitos da espectroscopia dos minerais e das imagens e bandas hiperspetrais.

3.1.1. Espectroscopia dos minerais

A espectroscopia, na física, estuda as interações entre superfícies minerais e os fótons incidentes, ou seja, a interação entre a matéria mineral e a radiação eletromagnética (no caso, a luz) (Clark et al., 2003). Alguns desses fótons incidentes podem ser refletidos das superfícies, atravessá-las ou podem ser absorvidos por elas (Clark et al., 2003). As interações entre os fótons que foram refletidos ou refratados (chamados de fótons espalhados) geram energias espalhadas que podem ser identificadas através do uso de espectrômetros (Pandey

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

et al., 2020). As assinaturas de energia registradas são associadas a perfis espectrais ou espectros de refletância, ou seja, gráficos de refletância baseados em comprimentos de onda de radiação eletromagnética.

A espectroscopia de refletância analisa o espectro de refletância do objeto de estudo e identifica absorções e curvas características nos perfis espectrais (Clark et al., 2003; Pandey et al., 2020). Em dados hiperspetrais, os perfis são gerados da espectroscopia das interações entre a superfície mineral e a energia eletromagnética proveniente da luz solar, esses perfis estão dentro do domínio eletromagnético do VNIR-SWIR (Figura 3), ou seja, do Visível e do Próximo Infravermelho (400-1000nm) ao Infravermelho de Ondas Curtas (1000-2500nm).

Figura 3 - Comprimentos de onda associados ao espectro eletromagnético sendo o VNIR equivalente à VIS + NIR. SWIR Imaging Optics. Sunex Inc. (2021, February 17). <https://sunex.com/2021/02/17/swir/>

Na análise mineral, diferentes minerais possuem diferentes assinaturas espectrais devido aos diferentes fatores cristalográficos que os envolvem (Figura 4) e, quando uma amostra é iluminada pela fonte de luz, certos comprimentos de onda são absorvidos pelos minerais da amostra como um resultado de vibrações sub-moleculares, essas absorções são representadas nos espectros de refletância (Pontual et al., 2008). Neste trabalho, as assinaturas espectrais características da Calcite e da Dolomite se encontram dentro do SWIR, já que o espectro característico das absorções de Carbonatos (Figura 5) se encontram entre 2300-2700nm (Pontual et al., 2008).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 4 - O espectro eletromagnético e posições relativa do VNIR e SWIR (Pontual et al., 2008).

Figura 5 - Perfil espectral de absorção típica de carbonatos de acordo com a biblioteca espectral (Pontual et al., 2008).

3.1.2. Imagens e bandas hiperspetrais

Imagens hiperspetrais combinam a distribuição espacial e medição da concentração de objetos de uma cena do campo de visão de sensores aéreos/espaciais com a habilidade de diferenciar características de absorções espectrais de diferentes materiais da espectroscopia (Pandey et al., 2020; Tao &

Análise de dados hiperspectrais de satélite para a prospecção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Mughees, 2021). Esses sensores capturam centenas de canais espectrais estreitos e contíguos em comprimentos de onda dentro do VNIR-SWIR, garantindo uma resolução espectral detalhada de cada material presente em uma área específica (Pandey et al., 2020; Tao & Mughees, 2021). Os dados retirados pelo sensor estão contidos nos píxeis da imagem e, cada um contém um vetor onde seu valor corresponde a uma assinatura espectral específica numa sequência de bandas espectrais contínuas e estreitas; assim, o tamanho de um vetor se refere ao total de canais espectrais que um sensor específico é capaz de adquirir.

As bandas espectrais são um conjunto de cenas de diversos comprimentos de onda que resultam em uma imagem hiperspectral. Cada banda está associada a uma região específica de um comprimento de onda (Tao & Mughees, 2021), por exemplo, um intervalo de comprimento de onda referente a 1200 nm-1210 nm pode estar associado a uma banda ao ser capturado por um espectrômetro de imagens (Figura 6 e 7).

Figura 6 - Estrutura de um cubo de dados hiperspectrais. Cada fatia do cubo contém uma imagem da área em um comprimento de onda específico. Cada píxel está associado a um vetor com uma assinatura espectral (Prasad & Chanussot, 2020).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 7 - Cubo de dados hiperspetrais com detalhes referentes à aquisição dos dados e como são representadas as diferentes assinaturas hiperspetrais dos materiais (Tao & Mughees, 2021).

Em uma imagem espectral, quanto maior for o número de bandas e menor forem os intervalos de comprimentos de onda dentro de cada uma, maior é a resolução espectral da imagem; tal é o que diferencia o hiperspectral do multiespectral: as imagens hiperspetrais possuem uma resolução maior (Figura 8)(Tao & Mughees, 2021).

Figura 8 - Diferenças entre as resoluções espectrais de imagens RGB (Red, Green and Blue), Multiespetrais e Hiperspetrais (Camacho-Velasco et al., 2015).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

3.2. Métodos

Para a análise da imagem fornecida foram utilizados três métodos principais: rácio de bandas, pré-processamento e extração de *endmembers* (da imagem e dos espectros de referência selecionados) e classificação supervisionada.

Durante a aplicação dos dois últimos métodos houveram alguns impedimentos ao processar os dados e resultados. Inicialmente, foi identificado que as bandas 169 à 174 e as bandas 129 à 138 estavam com problemas, visto que eram justamente as bandas onde ocorreram absorção atmosférica devido ao vapor de água, gerando ruídos na amostragem e impedindo a realização de pré-processamentos. Para resolver esse problema, as bandas indicadas tiveram de ser retiradas. Entretanto, o software estava também processando os píxeis para além da margem da imagem espectral, então, foi criada uma máscara para cortar a imagem e processar somente os dados sobre a Serra de Aramo.

3.2.1. Rácio de Bandas

O Rácio de Bandas realizado consistiu em um cálculo específico entre determinados intervalos de bandas para cada mineral. As fórmulas necessárias para esse cálculo foram retiradas do *Index Database* (<https://www.indexdatabase.de/db/is.php>), um site que fornece as fórmulas necessárias para fazer os rácios de bandas dos distintos minerais de acordo com diferentes sensores espectrais.

Para o sensor EnMAP, segundo a lista de índices, os rácios de bandas da calcite (Carbonate/Chlorite/Epidote) e da dolomite são obtidos através das seguintes equações:

- Calcite:

- Por comprimento de onda (em nm):
$$\frac{[2235:2365]+[2360:2430]}{[2295:2365]}$$

- Pelo número das bandas:
$$\frac{229+239}{232}$$

- Dolomite:

- Por comprimento de onda (em nm):
$$\frac{[2185:2225]+[2295:2365]}{[2235:2365]}$$

- Pelo número das bandas:
$$\frac{220+232}{229}$$

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Devido à remoção das bandas problemáticas, o número das bandas e os comprimentos de onda da imagem não correspondiam com o índice; então, foi preciso ajustar os rúcios considerando a nova numeração das bandas. Para isso, foi feito uma média das bandas necessárias e os valores resultantes foram adicionados às suas respectivas variáveis para encaixar na equação criada no *band math* do ENVI: $\frac{B1+B2}{B3}$, essa equação corresponde aos rúcios de bandas do índice.

Como o cálculo do rúcio, tanto da calcite quanto da dolomite, possuem a mesma estrutura essa equação foi criada com 3 variáveis que serão substituídas pelo resultado da média dos intervalos de comprimento referidos no índice, após a aproximação desses valores através dos metadados da imagem, ou seja:

- Calcite: cada variável (B1, B2 e B3) é o resultado da média dos intervalos de comprimento de onda da equação do índice desse mineral, após a respectiva aproximação de valores.
 - B1 – Média do primeiro intervalo:
 - 2235 nm foi aproximado para 2237 nm (banda 205 dos metadados da imagem);
 - 2365 nm para 2363 nm (banda 216).
 - Após a média desses valores, o B1 do rúcio de bandas da calcite é igual a 2294 nm (banda 210).
 - B2 - No segundo intervalo:
 - 2360 nm foi aproximado para 2363 nm (banda 216);
 - 2430 nm para 2421 nm (banda 221).
 - Chegando ao resultado da média desses valores de 2386 nm (banda 218) equivalente à variável B2.
 - B3 - No terceiro e último intervalo:
 - 2295 nm foi aproximado para 2306 nm (banda 211);
 - 2365 nm foi aproximado para 2363 nm (banda 216).
 - A média dos valores resultou em 2329 nm (banda 213), ou seja, o valor de B3.

Esse método para a calcite, usando o *Band Math*, não gerou o resultado esperado, por isso, para esse mineral em específico, foi usada uma variação do rúcio de bandas. Com a ferramenta *Spectral Indices*, foi selecionado o

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

índice da calcite que já estava no ENVI como padrão; assim, essa função já realizou o rácio de bandas adequado.

- **Dolomite:** mesmo processo usado para a calcite, ou seja, aproximação, média e substituição dos valores para as variáveis.
 - B1 – No primeiro intervalo:
 - 2185 nm foi aproximado para 2191 nm (banda 201);
 - 2225 nm (banda 204) continuou o mesmo.
 - A média resultou em 2202 nm (banda 202), ou seja, o valor de B1 para a análise deste mineral.
 - B2 – No segundo intervalo:
 - 2295 nm foi aproximado para 2306 nm (banda 211);
 - 2365 nm foi aproximado para 2363 nm (banda 216).
 - A média desses valores ficou em 2329 nm (banda 213), equivalentes à variável B2.
 - B3 – No terceiro e último intervalo:
 - 2235 nm foi aproximado para 2237 nm (banda 205)
 - 2365 nm foi aproximado para 2363 nm (banda 216)
 - Chegando ao resultado da média das bandas de 2294 nm (banda 210), usada na variável B3.

Portanto, as equações finais, após a substituição adequada das variáveis ficou assim:

Calcite	Dolomite
$\frac{\text{Banda 210} + \text{Banda 218}}{\text{Banda 213}}$	$\frac{\text{Banda 202} + \text{Banda 213}}{\text{Banda 210}}$

Com a aplicação desses valores nas variáveis da equação do *Band Math*, foi gerada uma imagem para cada mineral (Figuras 9 e 11). A escala de cores também foi alterada para permitir uma melhor visualização.

Análise de dados hiperspectrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 9 - Rácio de Bandas da calcite por Spectral Indices, quanto mais vermelho o píxel estiver, maior o valor resultante do rácio.

Figura 10 - Legenda para as cores da Figura 9.

Figura 11 - Rácio de bandas da dolomite, quanto mais vermelho o píxel, maior o valor resultante do rácio.

Figura 12 - Legenda para as cores da Figura 11.

Análise de dados hiperspectrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

3.2.2. Pré-processamento e extração de *endmembers*

As assinaturas espectrais recolhidas pelos sensores hiperspetrais em cada píxel são formadas por uma integração de assinaturas associadas às porções mais puras desses píxeis, chamadas de *endmembers* na análise hiperspectral (Bateson et al., 2000; Martínez et al., 2009).

Para a subsequente classificação da imagem usando o algoritmo MTMF (Mixture Tuned Matched Filtering) foi preciso fazer um pré-processamento da mesma bem como seleccionar/extrair os *endmembers* de interesse quer fossem eles obtidos a partir da imagem quer usando espectros de referência de bibliotecas espectrais. Para tal, utilizou-se a ferramenta *Spectral Hourglass Wizard (SHW) Workflow* do ENVI. Essa ferramenta opera por diferentes fases de processamento de dados (Figura 13): redução de dados, extração de *endmembers* e classificação da imagem (descrita na secção 3.2.3).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 13 - Passo-a-passo do SHW (Santos et al., 2024).

- **Primeira fase:** é a redução de dados, onde as duas primeiras etapas servem para reduzir a dimensão espectral e a terceira serve para reduzir a dimensão espacial.
 - **MNF (Minimum Noise Fraction):** tem como objetivo determinar a dimensionalidade inerente dos dados da imagem, segregar e equalizar os ruídos e reduzir os requerimentos computacionais para o processamento subsequente (Boardman & Kruse, 1994);
 - **Painel de dimensionalidade de dados:** após o MNF, um gráfico de Variância Explicada mostra a percentagem de autovalores

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

(*eigenvalue* ou coerência espacial) combinados de cada banda depois da transformação da imagem. Nessa etapa, a ferramenta pede para selecionar a quantidade de bandas para manter; no meu caso, de 209 bandas (após a remoção das bandas com ruídos na amostragem, antes da realização de qualquer método), eu decidi manter 16 para continuar o processamento da imagem;

- PPI (*Pixel Purity Index*): com o objetivo de encontrar os píxeis espectralmente mais puros (extremos) da imagem, essa etapa realiza a redução espacial dos dados (Santos et al., 2024; Wolfe & Black, 2018). Esses píxeis, tipicamente correspondem aos *endmembers*, e são computados ao projetar repetidamente gráficos de dispersão n-D em unidades vetoriais aleatórias. O ENVI grava os píxeis puros em cada projeção e guarda a quantidade total de vezes em que um píxel é marcado como puro. Neste trabalho, foi selecionada 10 000 interações com um limite de 2.5 (limite padrão) para a seleção dos píxeis (Wolfe & Black, 2018).
- Segunda fase: extração de *endmembers*. Nesta fase, queremos extrair e exportar os *endmembers* que selecionamos.
 - *n-D Visualizer*: após a identificação de píxeis puros do PPI, nessa etapa aparece um painel com todos os píxeis puros encontrados; o objetivo é agrupá-los em *clusters* semelhantes, cada *cluster* representa um *endmember* diferente (Figura 14 e 15) (Wolfe & Black, 2018).

Figura 14 – Gráfico pós *n-D visualizer* representando as assinaturas espectrais dos *endmembers* selecionados.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

- Terceira fase: classificação da imagem. São apresentadas três opções de métodos para classificação, *Mixture Tuned Matched Filter* (MTMF), *Spectral Angle Mapper Classification* (SAM) e *Linear Spectral Unmixing*. Neste trabalho, foi escolhida a primeira conforme descrito na secção 3.2.3.

A. Extração de *endmembers* da imagem

Tendo em consideração o funcionamento do pré-processamento usando o SHW (Figura 13), a extração de *endmembers* da imagem neste trabalho resultou da seleção de três *clusters* identificados na etapa do *n-D Visualizer* (exemplo de como é apresentado na Figura 15), cada um escolhido de acordo com as extremidades das pontas mais afastadas do gráfico de píxeis puros. Com esses clusters foram criadas três classes diferentes para cada.

Figura 15 - Exemplo de como é a apresentação do *n-D Visualizer*; nesse exemplo, as classes que aparecem não foram selecionadas pelo utilizador (What's New in ENVI 6.0, n.d.).

B. Extração de *endmembers* usando uma biblioteca espectral

Para esta abordagem, foram escolhidos 4 espectros de referência da versão 7 da biblioteca espectral da USGS (U.S. Geological Survey) (Kokaly et al., 2017): 2 espectros para a calcite e 2 para a dolomite (Figuras 16 e 17).

Ao identificar esses espectros de referência através do código que eles possuem, por exemplo, o 1º espectro da calcite (C1) possui o título “Calcite GDS304 75-150µm”, foi possível encontrá-los na biblioteca espectral já contida no ENVI. Posteriormente, foi necessário realizar a reamostragem desses espectros para os comprimentos de onda da imagem. Com isso, foi criada uma biblioteca com os espectros de referência escolhidos, da forma que podemos utilizá-los como

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospecção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

endmembers na classificação bem como permitir uma comparação mais acessível e prática entre as assinaturas dos píxeis da imagem com os espectros de referência.

Figura 16 - Índices espectrais de base para a calcite, C1 e C2, respetivamente (Kokaly et al., 2017).

Figura 17 - Índices espectrais de base para a dolomite, D1 e D2, respetivamente (Kokaly et al., 2017).

Processo para extração de *endmembers* usando uma biblioteca espectral

A extração dos *endmembers* foi realizada nas duas versões do ENVI (6.1 e Classic) para efeitos de comparação e análise, visto que a utilização de espectros de referência com *endmembers* decorre de forma diferente em cada versão.

ENVI Classic: nesta versão, de forma igual ao que acontece na extração de *endmembers* da imagem, esta ocorre durante o pré-processamento do SHW. Porém, quando a ferramenta pergunta se queremos derivar *endmembers* da imagem, existe a opção de negar e adicionar os próprios *endmembers*. No caso, adicionamos a biblioteca espectral criada (com os espectros das Figuras 16 e 17) para que os *endmembers* sejam derivados dela. Assim, nesta versão, nós fornecemos os *endmembers* que queremos que o algoritmo MTMF use para a classificação durante uma das etapas do SHW.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

ENVI 6.1.: ao contrário da versão referida anteriormente, na versão mais recente, o SHW não permite a importação de espectros de referência para utilizar como *endmember*; apenas permite a extração de *endmembers* da imagem. Em alternativa, o ENVI 6.1. possui uma ferramenta chamada “*Endmember Collection*”. Essa ferramenta funciona da seguinte forma: ela pede para fornecer os *endmembers* e o *raster* a classificar. Assim, é possível importar a biblioteca espectral criada (com os espectros das Figuras 16 e 17) para utilizar como *endmembers*. Com esses dois dados, ela aplica o algoritmo MTMF, que faz a classificação da imagem a partir da comparação das assinaturas dos píxeis com os *endmembers* selecionados, no caso em questão, compara com a biblioteca espectral (ver secção 3.2.3).

Apesar do processo de extração de *endmembers* ser semelhante, os resultados serão bastantes distintos devido às diferentes ferramentas em que são implementados (Figura 18). No ENVI Classic, o algoritmo MTMF será aplicado após a realização de todas as etapas que envolvem o SHW (Figura 13), enquanto o *Endmember Collection* da versão 6.1 do ENVI pula as duas primeiras fases desse pré-processamento, ou seja, os

resultados da extração de *endmembers* espectrais de bibliotecas de referência são diferentes em cada versão. Por outras palavras, quando sujeita ao SHW, a imagem passa por uma etapa de redução de dimensionalidade dos dados que não ocorre quando se utiliza o *Endmember Collection* (Figura 18).

Análise de dados hiperspectrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 18 - Esquema para representar como cada versão funciona para a realização da extração de endmembers de uma biblioteca de referência (adaptado de Santos et al., 2024).

3.2.3. Classificação supervisionada

É a terceira fase do SHW, ou seja, a classificação da imagem pelo algoritmo escolhido, neste caso, o MTMF; devido à possibilidade de gerar gráficos de dispersão por onde é possível filtrar os endmembers e minimizar a ocorrência de falso positivos.

- **Mixture Tuned Matched Filter (MTMF)**: o *Matched Filtering* (MF) é usado para achar as abundâncias dos *endmembers* selecionados, maximizando a resposta dos *endmembers* conhecidos e suprimindo os desconhecidos, assim, combinado com a assinatura espectral (Wolfe & Black, 2018). O método como um todo realiza o MF e adiciona um valor de inviabilidade (*infeasibility*) a fim de reduzir o número de falso positivos geralmente encontrados quando o MF é usado. Após correr este método, um gráfico é gerado correlacionando a inviabilidade com os resultados do MF onde é possível selecionar os

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

melhores dados para análise, ou seja, dados que englobem maiores valores de MF (*MF Score*) com menores valores de inviabilidade.

Neste trabalho, o algoritmo MTMF foi usado para classificar a imagem quer usando os *endmembers* da imagem como referência (secção 3.2.2. A) quer usando espectros de referência de uma biblioteca espectral (secção 3.2.2. B).

A. Usando os *endmembers* da imagem

Com os *endmembers* já selecionados, segui para a classificação da imagem usando somente o algoritmo MTMF e, com as três classes e o *raster* gerado por esse método (Figura 19), pude consultar o gráfico de dispersão que possui os resultados do *MF Score* em função dos valores de inviabilidade. Para cada classe foi selecionada uma região de interesse com a seleção dos melhores dados de cada gráfico (Figura 20, 21 e 22), o que gerou uma máscara que pude colocar em cima da imagem (secção 4.2.1).

Figura 19 - Raster gerado pelo MTMF (as cores não estão de acordo com as cores das classes escolhidas depois do gráfico de dispersão).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 20 - Gráfico de dispersão com a seleção dos dados (em vermelho) para a classe 1.

Figura 21 - Gráfico de dispersão com a seleção dos dados (em verde) para a classe 2.

Figura 22 - Gráfico de dispersão com os dados selecionados (em azul) para a classe 3.

Análise de dados hiperspectrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

B. Usando espectros de referência como *endmembers*

Após a extração dos *endmembers* dos espectros por ambas as versões do ENVI, a classificação do MTMF possui resultados diferentes, visto que em ambas, para a extração de *endmembers* com espectros de referência funcionam de forma diferente durante a etapa de pré-processamento (secção 3.2.2. B).

ENVI Classic: Durante o pré-processamento, são fornecidos os dados de dimensionalidade e os *endmembers* que queremos que o algoritmo MTMF classifique. Em seguida, selecionamos os dados no gráfico de dispersão do *raster* que foi originado (Figura 23).

Figura 23 - Exemplo do gráfico de dispersão da calcite pelo SHW do Envi Classic (o eixo Y corresponde ao *infeasibility* e o eixo X ao *MF Score*).

ENVI 6.1.: Essa versão faz a classificação da imagem a partir da comparação das assinaturas dos píxeis com os *endmembers* de referência selecionados, no caso em questão, compara com a biblioteca espectral. Depois, fornece um gráfico de dispersão da *Infeasibility* em função do *MF Score* (Figura 24), que é por onde selecionamos os dados para a análise.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 24 - Exemplo do gráfico de dispersão da calcite pelo Endmember Collection do ENVI 6.1.

4. Resultados e discussão

Os resultados analisados (no ENVI 6.1) neste relatório foram feitos com base na comparação das assinaturas espectrais dos píxeis das imagens, resultantes dos métodos (rácio de bandas, extração de *endmembers* e classificação supervisionada), com os espectros de referência da biblioteca criada (Figuras 16 e 17). Além disso, também foi usado o *Identify*, uma ferramenta presente no gráfico de bandas que permite, a partir de uma biblioteca espectral, identificar o espectro de referência mais próximo do espectro da imagem; essa ferramenta usa três algoritmos para comparar os dois espectros: SAM, *Euclidean Distance* (ED) e *Spectral Information Divergence* (SID), com a adição dos algoritmos Adaptive Coherence Estimator (ACE) e Constrained Energy Minimization (CEM).

SAM: é um tipo de classificação espectral que usa ângulos n -D (n dimensões) para combinar os píxeis ao espectro de referência, ou seja, determina a semelhança espectral entre dois espectros a partir do cálculo do ângulo entre os dois, tratando-os como vetores em um espaço com dimensionalidade igual ao número de bandas (n) (*Material Identification Tool*, n.d.);

ED: é o cálculo da distância euclidiana de cada píxel desconhecido com a média dos vetores de cada classe (*Material Identification Tool*, n.d.);

SID: classificação espectral que usa a medida de divergência para combinar os píxeis com o espectro de referência (Chang, 2004);

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

ACE: derivado do Rácio de Verossimilhança Generalizada;

CEM: matematicamente, o MF é uma versão centralizada na média do CEM, onde a média de dados é subtraída de todos os vetores de píxeis (*Material Identification Tool*, n.d.).

A correspondência mais próxima recebe o valor de 1; todos os outros espectros restantes são ordenados a partir de 2 até n (onde n corresponde ao número de espectros disponíveis), sendo que os valores em verde estão entre os 10% da melhor classificação normalizada, em amarelo estão entre os 25% da melhor classificação normalizada e em vermelho são os que não estão dentro dessa porcentagem (*Material Identification Tool*, n.d.).

4.1. Resultados observados do Rácio de Bandas

Como mencionado no ponto 3.2.1, o rácio de bandas da calcite por *Band Math* não produziu resultados satisfatórios; já quando foi selecionado o *Spectral Indices* para identificar a assinatura espectral da calcite, os resultados foram mais adequados (Figura 9 e Figura 25). A imagem gerada por *Band Math* da calcite mostrava que os píxeis com maiores valores após o cálculo da equação eram píxeis que estavam em zonas de sombra, o que não pode ser possível visto que zonas de sombra possuem valor próximo ou igual à 0 (Figura 10 e 26).

Análise de dados hiperspectrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 25 - Mesmo mapa da Figura 9, porém, em uma outra paleta de cores para destaque dos pixels de maior valor (em vermelho).

Figura 26 - Legenda das cores da Figura 25.

Tanto para a calcite quanto para a dolomite, quanto maior for o valor dos pixels pós rácio de bandas, maior é para ser a aproximação com o índice espectral.

Com as imagens e valores de pixels dos rácios de bandas para ambos os minerais, podemos proceder à comparação da assinatura espectral desses pixels com o espectro de referência dos respectivos minerais. A comparação também foi feita com os espectros de referência de (Pontual et al., 2008) (Figuras 27 e 28). Esses últimos foram usados como referência para os resultados dos outros métodos também.

Análise de dados hiperspectrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 27 - Índice espectral da calcite de acordo com a biblioteca espectral, onde a 1880 nm, 1992 nm e 2156 nm se observam as absorções mais fracas de carbonatos, ou seja, não estão presentes em espectros misturados. 2340 - 2345 nm, se refere à absorção diagnóstica da calcite (Pontual et al., 2008).

Figura 28 - Índice espectral da dolomite de acordo com a biblioteca espectral, onde, a ~1865 nm e ~2140 nm se observam as absorções de carbonatos, a ~1940 nm a da água (não está sempre presente) e, por último, ~2320 - 2328 nm corresponde à absorção diagnóstica de dolomites (Pontual et al., 2008).

4.1.1. Calcite

Os píxeis com maiores valores resultantes do rácio encontram-se na imagem, como um todo, adjacente às zonas de sombra e, no *plateau*, existem poucos e estão espalhados pela região (Figura 9 e 25).

Ao comparar as assinaturas espectrais dos píxeis adjacentes às zonas de sombras com os espectros de referência selecionados para a calcite, observa-se que tais píxeis estão associados a muito ruído, o que dificulta a diferenciação do que é realmente uma curva de absorção de um ruído (Figura 29).

Análise de dados hiperspectrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 29 - Gráfico comparando a assinatura espectral do píxel (vermelho) com o espectro de referência da calcite (verde). Este é um exemplo de curva acentuada de absorção típica da calcite (2340 - 2345 nm), porém, com muito ruído associado.

No *Identify*, esse píxel do gráfico (Figura 30), aparece com uma boa correlação com a C1 (Figura 16).

Figura 30 - Identify para o píxel do gráfico da Figura 29.

Porém, houveram alguns pontos dentro do plateau que parecem possuir melhores resultados na comparação (Figura 31 e 32).

Figura 31 - Gráfico com absorção típica da calcite (verde) e assinatura do píxel da imagem com menos ruído (vermelho).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 32 - Ponto do píxel no plateau onde houve uma possível correta identificação de calcite (onde há o cruzamento dos eixos em vermelho).

4.1.2. Dolomite

O rácio de bandas da dolomite, ao contrário da calcite, foi feito pelo *Band Math* (Figura 11 e 33). Nas imagens geradas foi possível observar que os píxeis de maior valor (Figura 12 e 34) se encontram também associados a zonas de sombra (ou seja, associados a ruídos) e, no plateau, estes aparecem pouco concentrados com somente algumas regiões pertinentes marcadas.

Figura 33 - Mesmo resultado da Figura 11, a única diferença é a paleta de cores que foi escolhida para dar ainda mais destaque aos maiores valores (a vermelho).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 34 - Legenda para as cores da Figura 33.

Como mencionado anteriormente, a associação dos píxeis de maior valor com as regiões de sombra da imagem, tal como a calcite, acaba gerando assinaturas espectrais com muito ruído (Figura 36), complicando, assim, a análise e identificação de píxeis com maior probabilidade de realmente corresponderem a dolomite no terreno.

Figura 35 - Píxel adjacente à zona de sombra.

Figura 36 - Gráfico comparando a assinatura espectral do píxel da Figura 35 (vermelho) com o espectro de referência da dolomite (verde), demonstrando muito ruído apesar de estar inserido em um píxel com valor alto do rácio da dolomite.

Além disso, em zonas com píxeis de cores mais alaranjadas no plateau, ou seja, com valor menor para o rácio da dolomite, mas ainda elevado (Figura 11 e 12), aparecem resultados em que a zona de absorção principal da assinatura espectral

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

dos mesmos coincide com o espectro de referência da dolomite, não possuindo tanto ruído como observados nos píxeis correspondentes aos valores mais altos do rácio (Figuras 37 e 38). Entretanto, usando a ferramenta *Identify*, a dolomite não é o mineral com maior correspondência entre o espectro de referência e o espectro da imagem (Figura 39), mas sim a calcite. Contudo, observando a assinatura espectral do píxel, o ponto de maior absorção não se encontra entre 2340 e 2345 nm, que é a absorção diagnóstica da calcite, mas sim no intervalo da dolomite.

Figura 37 - Ponto da imagem em que o píxel mais alaranjado possui uma assinatura espectral mais coincidente com o espectro de referência da dolomite.

Figura 38 - Gráfico comparando o espectro de referência da dolomite (verde) com a assinatura espectral do píxel da Figura 37 (vermelho); este possui algum ruído, porém a localização da absorção coincide com a absorção do espectro de referência da dolomite.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
Calcite_WS272_ASDNGa	1	1	5	7	2
Dolomite_HS102.1B_ASDNGb	2	6	3	5	1
Dolomite_HS102.3B_ASDNGb	3	4	7	4	4
Calcite_GDS304_75-150um_ASDFRb	4	2	4	6	3
Dolomite_HS102.4B_ASDNGb	5	5	6	3	5
Calcite_REE-bearing_WS319a_ASDFFb	6	3	1	2	6
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	7	2	1	7

Figura 39 - Identify para o píxel da Figura 37: observa-se uma maior correspondência com a calcite, apesar de assinatura espectral do mesmo não coincidir com o espectro da calcite.

4.2. Resultados observados a partir da classificação supervisionada MTMF

Após a conclusão do algoritmo MTMF do SHW, foi possível visualizar os gráficos de dispersão da imagem gerada e selecionar os píxeis que mais faziam sentido (menor inviabilidade e maior *MF Score*).

4.2.1. Endmembers da imagem

Seguindo os gráficos das Figuras 20, 21 e 22 e a imagem gerada na Figura 40, prossegui com a análise das assinaturas espectrais dos píxeis de interesse.

Figura 40 - Resultados do MTMF com endmembers selecionados da imagem (as cores equivalem às classes do gráfico de dispersão - Figuras 20, 21 e 22).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Classe 1 (em vermelho na Figura 40): está mais concentrada no plateau.

Comparação com o espectro de referência da calcite: as absorções dos píxeis dessa classe se encontram em um intervalo posterior ao intervalo característico de absorção da calcite, ou seja, ao invés de ocorrer absorção entre 2340 e 2345 nm, acontece em ~2352 e 2363 nm (Figura 41). Isso pode estar relacionado à imagem estar alterada, ou seja, há algum desvio nos comprimentos de onda da imagem/obtidos pelo sensor. No *Identify*, para a zona de interesse selecionada (Figura 42), observam-se correspondência com calcite em primeiro lugar (Figura 43). Os espectros também possuem muito ruído, o que dificulta a análise.

Figura 41 - Gráfico de absorção do píxel (em vermelho) comparado ao espectro de referência da calcite (em verde). É possível observar que o intervalo de maior absorção se encontra mais à frente do que era suposto (~2352 - 2363 nm) e possui muito ruído.

Figura 42 - Zona usada para fazer a comparação de píxeis da calcite.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospecção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
Calcite_WS272_ASDNGa	1	1	5	6	1
Dolomite_HS102.1B_ASDNGb	2	4	3	7	3
Dolomite_HS102.3B_ASDNGb	3	5	7	4	4
Calcite_GDS304_75-150um_ASDFRb	4	2	4	5	2
Dolomite_HS102.4B_ASDNGb	5	6	6	2	5
Calcite_REE-bearing_WS319a_ASDFRb	6	3	1	3	6
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	7	2	1	7

Figura 43 - Identify da Figura 42, com a calcite em 1º lugar.

Comparação com o espectro de referência da dolomite: apesar dos resultados positivos obtidos com a ferramenta *Identify* (Figura 44), muitos dos píxeis dessa classe não correspondiam com os espectros de absorção da dolomite, ou seja, as zonas de maior absorção do píxel não estava no intervalo característico da dolomite (Figuras 45 e 46).

Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
Dolomite_HS102.1B_ASDNGb	1	3	3	1	1
Calcite_WS272_ASDNGa	2	1	5	3	2
Dolomite_HS102.3B_ASDNGb	3	5	7	2	4
Calcite_GDS304_75-150um_ASDFRb	4	2	4	5	3
Dolomite_HS102.4B_ASDNGb	5	6	6	4	5
Calcite_REE-bearing_WS319a_ASDFRb	6	4	1	6	6
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	7	2	7	7

Figura 44 - Identify mostrando a dolomite em 1º lugar, o que não condiz com o gráfico da Figura 45.

Figura 45 - Há muito ruído na assinatura do píxel da imagem (em vermelho) e a absorção mais profunda se encontra em outro intervalo que não é da dolomite. Em verde está o espectro de referência da dolomite.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 46 - Zona usada para a comparação dos píxeis.

Classe 2 (em verde na Figura 40): os píxeis são poucos e estão espalhados para fora do plateau. Aparecem em zonas de sombra e a sua assinatura apresenta muito ruído (Figura 47). Assim, onde há a possibilidade de fazer alguma associação espectral, estão também associados à muito ruído, sendo que fora das zonas de sombra os píxeis apresentam menos ruído. As zonas de maior absorção se encontram em comprimentos de onda superiores do que os esperados para qualquer um dos minerais em estudo.

Em geral, é possível observar uma maior aproximação à calcite (onde os intervalos correspondem) apesar dos ruídos (Figuras 48, 49 e 50).

Figura 47 - Exemplo de muito ruído em píxel das zonas de sombra (em vermelho) em comparação ao espectro de referência da dolomite (em verde).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 48 - Píxel usado para associação à calcite.

Figura 49 - Gráfico com a assinatura espectral do píxel da Figura 48; apesar de ter muito ruído, a possível absorção (em vermelho) coincide com a absorção da calcite (em verde).

Material Identification					
Select Library					
Library: teste.sli					
Spectrum: EnMAP_spatial_spectral_sub_wvl (615.596)					
Wavelength Range:	1300.0	to	3000.0		
Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
calcite_GDS304_75-150um_ASDFRb	1	2	4	5	3
Dolomite_HS102.4B_ASDNGB	2	4	6	3	5
Dolomite_HS102.3B_ASDNGB	3	5	7	4	4
alcite_REE-bearing_WS319a_ASDFRb	4	1	1	2	6
Calcite_WS272_ASDNGB	5	3	5	6	1
Dolomite_HS102.1B_ASDNGB	6	6	3	7	2
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	7	2	1	7

Figura 50 - Identify da Figura 48 com a calcite em primeiro lugar.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Classe 3 (em azul na Figura 40): os píxeis desta classe se encontram mais perto do plateau, mais especificamente a SW dele.

Na possibilidade de haver algum desvio nos comprimentos de onda da imagem/obtidos pelo sensor, onde há maiores absorções entre 2352 – 2363 nm (Figura 51 e 52) pode possuir calcite (Figura 53). Há menos ruído na assinatura espectral e esta não apresenta absorções de dolomite; a existirem, são poucos os píxeis ou não foram identificados pelo processamento.

Figura 51 - Píxel usado para associação espectral.

Figura 52 - Gráfico de assinaturas do píxel da Figura 51 (vermelho) com absorção acima do espectro de referência da calcite (verde).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 53 - Identificação do píxel da Figura 51 com calcite em 1º lugar.

4.2.2. Endmembers da biblioteca espectral

Nesta secção, comparam-se os resultados obtidos após os pré e pós processamentos desse método pelas versões Classic por SHW (Figuras 53, 55, 56 e 57) e 6.1 do ENVI por *Endmember Collection* (Figuras 58, 59, 60 e 61).

Figura 54 - Gráfico de dispersão do ENVI Classic da calcite C1.

Figura 55 - Gráfico de dispersão do ENVI Classic da calcite C2.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 56 - Gráfico de dispersão do ENVI Classic da dolomite D1.

Figura 57 - Gráfico de dispersão do ENVI Classic da dolomite D2.

Figura 58 - Gráfico de dispersão do ENVI 6.1 da calcite C1.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 59 - Gráfico de dispersão do ENVI 6.1 da calcite C2.

Figura 60 - Gráfico de dispersão do ENVI 6.1 da dolomite D1.

Figura 61 - Gráfico de dispersão do ENVI 6.1 da dolomite D2.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

A. Pelo ENVI Classic

Os resultados da classificação geraram poucos píxeis no plateau (Figuras 62 e 63) e, no geral, ocorreram muitos falsos positivos e ruídos.

Figura 62 - Distribuição de píxeis da calcite; as cores diferentes se referem aos diferentes espectros usados (C1 e C2).

Figura 63 - Distribuição dos píxeis da dolomite; as cores diferentes se referem aos diferentes espectros usados (D1 e D2).

Calcite: Aconteceu o mesmo observado na extração de *endmembers* da imagem: se houver algum desvio nos comprimentos de onda da imagem/obtidos pelo sensor, então a absorção da calcite está associada a intervalos posteriores aos observados nos espectros de referências (Figura 64, 65 e 66).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 64 - Absorção (com muito ruído em vermelho) em um intervalo posterior ao espectro de referência da calcite (em verde).

Figura 65 - Ponto em que foi gerado o gráfico da Figura 64.

Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
Calcite_WS272_ASDNga	1	2	3	7	2
Calcite_GDS304_75-150um_ASDFR	2	3	4	6	3
Dolomite_HS102.3B_ASDNgb	3	5	7	4	4
Dolomite_HS102.1B_ASDNgb	4	6	3	5	1
Dolomite_HS102.4B_ASDNgb	5	4	6	3	5
alcite_REE-bearing_WS319a_ASDFR	6	1	1	2	6
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	2	2	1	3

Figura 66 - Identify do píxel da Figura 65.

Dolomite: os resultados possuem muitos falsos positivos já que a maior absorção dos gráficos não é a da dolomite, mas sim, em intervalos de comprimento de onda muito maiores (Figura 67 e 68). Os resultados do *Identify* também não coincidem com a classificação, ou seja, a imagem aponta para o espectro da dolomite (Figura 67) mas a ferramenta de identificação considera aquele ponto como sendo calcite (Figura 69). Além disso, o gráfico mostra que a assinatura espectral também não tem a maior absorção no intervalo da dolomite.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 67 - Pixel que contém o falso positivo.

Figura 68 - Gráfico onde, apesar da curva de absorção do espectro de referência (em verde) coincidir com o da imagem (em vermelho), ela não é a de maior absorção.

Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
Calcite_WS272_ASDNGa	1	3	5	2	2
Dolomite_HS102.1B_ASDNGb	2	6	3	1	1
Dolomite_HS102.3B_ASDNGb	3	5	7	4	4
Calcite_GDS304_75-150um_ASDFRi	4	2	4	3	3
Dolomite_HS102.4B_ASDNGb	5	4	6	5	5
alcite_REE-bearing_WS319a_ASDFF	6	1	1	6	6
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	7	2	7	7

Figura 69 - Identify do mesmo ponto da Figura 67, onde indica que a calcite está em 1º lugar, e não a dolomite como a classificação determinou.

B. Pelo ENVI 6.1

Os píxeis gerados pelo MTFM do *Endmember Collection*, no geral, estão espalhados (Figura 70) ao longo da imagem e mostram as características muito parecidas com o método anterior, ou seja, problemas com falso positivos, muito

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

ruído, absorções em intervalos posteriores (para a calcite) ou absorções que não são coincidentes com o espectro de referência (para a dolomite).

Calcite: como referido anteriormente, há a possibilidade de desvio nos comprimentos de onda da imagem, gerando absorções também modificadas (no caso das absorções em intervalos posteriores) (Figuras 71, 72 e 73). Porém, nos píxeis onde se observa uma possível zona de absorção no intervalo certo, existe ruído na assinatura espectral (Figuras 74, 75 e 76).

Figura 70 - Píxeis espalhados ao longo da imagem classificados como calcite.

Figura 71 - Gráfico onde a absorção do píxel da imagem (em vermelho) se encontra em comprimentos de onda posteriores à absorção do espectro de referência da calcite (em verde).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 72 - Píxel do gráfico da Figura 71.

Material Identification

Select Library

Library: teste.sli
Spectrum: EnMAP_spatial_spectral_sub_wvl (657,768)

Wavelength Range: 1300.0 to 3000.0

Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
Calcite_WS272_ASDNGa	1	1	5	2	2
Dolomite_HS102.1B_ASDNGb	2	3	3	1	1
Dolomite_HS102.3B_ASDNGb	3	5	7	4	4
Calcite_GDS304_75-150um_ASDFRb	4	2	4	3	3
Dolomite_HS102.4B_ASDNGb	5	6	6	5	5
Calcite_REE-bearing_WS319a_ASDFRb	6	4	1	6	6
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	7	2	7	7

Figura 73 - Identify do ponto da Figura 72.

Figura 74 - Exemplo de absorção do píxel (em vermelho) coincidente com absorção do espectro de referência da calcite (em verde), porém, associado a ruído.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 75 - Ponto em que o gráfico da Figura 74 foi observado.

Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
Dolomite_HS102.1B_ASDNGb	1	3	3	5	1
Calcite_WS272_ASDNGa	2	1	5	7	2
Calcite_GDS304_75-150um_ASDFRb	3	2	4	6	5
Dolomite_HS102.3B_ASDNGb	4	4	7	4	3
Dolomite_HS102.4B_ASDNGb	5	6	6	3	4
Calcite_REE-bearing_WS319a_ASDFFb	6	5	1	2	6
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	7	2	1	7

Figura 76 - Identificação do ponto da Figura 75. A identificação não coincide com o espectro do píxel e nem com o resultado da classificação, visto que a imagem foi criada para o espectro da calcite e o índice de maior absorção do gráfico não está dentro do intervalo do espectro de referência da dolomite.

Dolomite: os píxeis classificados como dolomite estão mais concentrados no plateau (Figura 77). Porém, como referido anteriormente, a maior parte dos gráficos das assinaturas espectrais possuem a absorção mais profunda num intervalo que não coincide com o intervalo de absorção do espectro de referência da dolomite, resultando, assim, em muitos falsos positivos e zonas com ruído (Figuras 78, 79 e 80).

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 77 - Píxeis concentrados no plateau.

Figura 78 - Exemplo de absorção na assinatura espectral do píxel (em vermelho) que coincide com a curva de absorção do espectro de referência da dolomite (em verde), porém, essa não é a absorção mais profunda.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 79 - Ponto analisado no gráfico da Figura 77.

Material Identification

Select Library ▾

Library: teste.sli
Spectrum: EnMAP_spatial_spectral_sub_wvl (576,663)

Wavelength Range: 1300.0 to 3000.0

Spectrum Name	*SAM	SID	ED	ACE	CEM
Dolomite_HS102.1B_ASDNGb	1	3	3	7	3
Calcite_WS272_ASDNGa	2	1	5	6	2
Dolomite_HS102.3B_ASDNGb	3	4	7	4	4
Calcite_GDS304_75-150um_ASDFRb	4	2	4	5	1
Dolomite_HS102.4B_ASDNGb	5	6	6	3	6
alcite_REE-bearing_WS319a_ASDFFb	6	5	1	2	5
Dolomite_ML97-3_Ferroan_ASDFRb	7	7	2	1	7

Figura 80 - Identify que classifica a dolomite como 1º lugar, apesar de a absorção mais profunda não corresponder ao intervalo de maior absorção característico da dolomite.

5. Conclusões

A implementação de diferentes métodos de processamento de imagens hiperspetrais auxiliou na melhor compreensão e análise das imagens.

A partir dos diferentes resultados é possível concluir que todos os métodos possuem as suas vantagens e desvantagens na análise de índices de absorção. Porém, o fato da imagem trabalhada possuir muito ruído, pode levar a uma interpretação dos resultados pouco precisa para a prospeção. Tal acontece porque ao interpretar os gráficos de assinaturas espectrais dos píxeis, muitas vezes o ruído espectral pode ser confundido com absorções espectrais, ou então, a sua existência não permite fazer um diagnóstico certo sobre o que está a ser observado. Daí ser necessária uma interpretação e análise cuidada de todos os alvos gerados, como foi efetuado neste trabalho.

O Rácio de Bandas é um método mais simples de se entender a teoria por trás do processo, porém, a associação a zonas de sombra neste trabalho geraram muitos falso positivos associados a grandes ruídos nos gráficos de assinaturas espectrais dos píxeis assinalados.

A classificação do algoritmo MTMF fornece resultados mais filtrados, com maiores hipóteses de serem positivos reais. Se a imagem possuir realmente algum desvio nos comprimentos de onda da imagem/obtidos pelo sensor, então esse método foi mais eficaz na identificação de calcite do que de dolomite na Serra do Aramo, principalmente se os *endmembers* selecionados foram originados dos espectros previamente escolhidos. Ainda assim, o ruído presente na imagem não facilitou a sua análise.

Portanto, levando em consideração toda a análise efetuada neste trabalho, uma possível área de interesse para a prospeção no plateau pode ser na região centro e sul da Serra do Aramo (Figura 81), visto que as análises das assinaturas espectrais dessas regiões coincidiram mais com os espectros de referência da calcite. Para a dolomite, seria interessante adquirir alguma amostra do mineral retirado do plateau para assim, correr mais uma vez as classificações, dessa vez, para identificar as dolomites da região com essas amostras como referência.

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Figura 81 - Centro à sul do plateau marcado como possível zona de interesse (em vermelho e pontilhado) para prospeção.

6. Referências Bibliográficas

- Bastida, F., Brime, C., García-López, S., & Sarmiento, G. N. (1999). Tectono-thermal evolution in a region with thin-skinned tectonics: the western nappes in the Cantabrian Zone (Variscan belt of NW Spain). In *Int Journ Earth Sciences* (Vol. 88). Springer-Verlag.
- Bateson, C. A., Asner, G. P., & Wessman, C. A. (2000). Endmember bundles: a new approach to incorporating endmember variability into spectral mixture analysis. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 38(2), 1083–1094. <https://doi.org/10.1109/36.841987>
- Boardman, J.W. and Kruse, F.A. (1994) Automated Spectral Analysis: A Geological Example Using AVIRIS Data, North Grapevine Mountains, Nevada. In: ERIM, Ed., Proc. 10th Thematic Conference on Geological Remote Sensing, San Antonio, 9-12 May 1994, 407-418.
- Camacho-Velasco, A., Vargas-García, C. A., Rojas-Morales, F. A., Castillo-Castelblanco, S. F., & Arguello-Fuentes, H. (2015, September). *Aplicaciones y retos del sensado remoto hiperespectral en la geología colombiana*. 24, 17–29.
- Chang, C.-I. (2004). New hyperspectral discrimination measure for spectral characterization. *Optical Engineering*, 43(8), 1777. <https://doi.org/10.1117/1.1766301>
- Clark, R. N., Swayze, G. A., Livo, K. E., Kokaly, R. F., Sutley, S. J., Dalton, J. B., McDougal, R. R., & Gent, C. A. (2003). Imaging spectroscopy: Earth and planetary remote sensing with the USGS Tetracorder and expert systems. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 108(12). <https://doi.org/10.1029/2002je001847>
- Google Earth. (n.d.). Retrieved May 2, 2025, from https://earth.google.com/web/@43.01671178,-5.83185016,253609.92668719a,0d,35y,0.8985h,9.6973t,0.1939r/data=CgRCAggBOgMKATBCAggASg0l_____ARAA

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

- Julivert, M. (1971). Décollement Tectonics in the Hercynian Cordillera of Northwest Spain. *American Journal of Science*, 270, 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.2475/ajs.270.1.1>
- Kokaly, R. F., Clark, R. N., Swayze, G. A., Livo, K. E., Hoefen, T. M., Pearson, N. C., Wise, R. A., Benzel, W., Lowers, H. A., Driscoll, R. L., & Klein, A. J. (2017). *USGS Spectral Library Version 7*. <https://doi.org/10.3133/ds1035>
- Loredo, J., Álvarez, R., Ordóñez, A., & Bros, T. (2008). Mineralogy and geochemistry of the Texeo Cu-Co mine site (NW Spain): Screening tools for environmental assessment. *Environmental Geology*, 55(6), 1299–1310. <https://doi.org/10.1007/s00254-007-1078-y>
- Material Identification Tool*. (n.d.). Retrieved July 7, 2025, from <https://www.nv5geospatialsoftware.com/docs/MaterialIdentificationTool.html>
- P. J. Martínez, R. M. Pérez, A. Plaza, P. L. Aguilar, M. C. Cantero, & J. Plaza. (2009). Endmember extraction algorithms from hyperspectral images. *Annals of Geophysics*, 49(1). <https://doi.org/10.4401/ag-3156>
- Pandey, P. C., Balzter, H., Srivastava, P. K., Petropoulos, G. P., & Bhattacharya, B. (2020). Hyperspectral Remote Sensing: Theory and Applications: A volume in Earth Observation. In *Hyperspectral Remote Sensing: Theory and Applications*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102894-0.00022-X>
- Paniagua, A., Loredo, J., & Garcia Iglesias, J. (1988). Epithermal (Cu-Co-Ni) mineralization in the Aramo mine (Cantabrian mountains, Spain): correlation between paragenetic and fluid inclusion data. *Bulletin de Minéralogie*, 111(3), 383–391. <https://doi.org/10.3406/bulmi.1988.8059>
- Pontual, S., Merry, N. J., & Gamson, P. (2008). *GMEX Spectral Analysis Guides for Mineral Exploration* (3rd ed., Vol. 1). AusSpec International Ltd.
- Prasad, S., & Chanussot, J. (2020). *Hyperspectral Image Analysis* (S. Prasad & J. Chanussot, Eds.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-38617-7>

Análise de dados hiperspetrais de satélite para a prospeção de depósitos epitermais de Cu-Co-Ni em Aramo, Espanha

Santos, D., Azzalini, A., Mendes, A., Cardoso-Fernandes, J., Lima, A., Müller, A., & Teodoro, A. C. (2024). Optimizing Exploration: Synergistic approaches to minimize false positives in pegmatite prospecting – A comprehensive guide for remote sensing and mineral exploration. *Ore Geology Reviews*, 175, 106347. <https://doi.org/10.1016/J.OREGEOREV.2024.106347>

SWIR Imaging Optics – Sunex Inc. (n.d.). Retrieved July 4, 2025, from <https://sunex.com/2021/02/17/swir/>

Tao, L., & Mughees, A. (2021). *Deep Learning for Hyperspectral Image Analysis and Classification* (L. Gao & A. Garg, Eds.; Vol. 5). Springer Singapore. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-33-4420-4>

What's New in ENVI 6.0. (n.d.). Retrieved July 8, 2025, from <https://envi.geoscene.cn/help/Subsystems/envi/Content/WhatsNew.htm>

Wolfe, J. D., & Black, S. R. (2018). *Hyperspectral Analytics in ENVI Target Detection and Spectral Mapping Methods Edition Non-Export Controlled Information 2*. www.harrisgeospatial.com